

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400

p-ISSN 3082-5733

VOLUME I ISSUE VI

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Pagkilala sa mga Produktong Materyal na Kultura sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur

Ahmadserany P. Kiram^{1,2*}

¹Department of Social Welfare and Development - Field Office 10, Lanao del Norte, Region X, Philippines

²Bacolod-Kalawi National High School, Lanao del Sur, BARMM, Philippines

*Corresponding Author Email: ahmskiram@gmail.com

Date received: October 20, 2025

Date revised: October 23, 2025

Date accepted: October 25, 2025

Originality: 92%

Grammarly Score: 100%

Similarity: 6%

Recommended citation:

Kiram, A.P. (2025). Pagkilala sa mga Produktong Materyal na Kultura sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur. *ACADEMIC FRONTIERS Multidisciplinary e-Publication*, 1(6), 50-62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17438881>.

Abstrak.

Ang pag-aaral na ito na pinamagatang Pagkilala sa mga Produktong Materyal na Kultura sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur ay tumatalakay sa mga produktong materyal na kultura ng mga Meranaw na patuloy na ginagamit, pinahahalagahan, at itinuturing na bahagi ng kanilang pagkakakilanlan sa kabila ng modernisasyon. Layunin ng pananaliksik na matukoy ang iba't ibang produktong materyal na kultura sa Bacolod-Kalawi, kabilang ang kanilang gamit, katawagan, okasyong pinaggagamitan, at simbolikong kahalagahan sa lipunang Meranaw. Sa pamamagitan ng panayam sa piling impormante, natukoy ng mananaliksik ang labing-apat (14) na produktong materyal na kultura na aktibo pa ring ginagawa at ginagamit ng mga mamamayan. Ang mga ito ay nahahati sa tatlong kategorya: yari sa tela, semento, at kahoy. Sa mga produktong yari sa tela, kabilang ang mamandiyang, ampas, karpit, payong a dadakatan, balod, landap, langkit, ponda a bobordaan, at libot, na karaniwang ginagamit sa mga tradisyunal na okasyon tulad ng kasal at koronasyon. Sa mga produktong yari sa semento, nakilala ang dindingali, baloster, sanipa, at panolong, na pawang may disenyo ng okir at nagsisilbing pandekorasyon o bahagi ng arkitektura ng mga bahay Meranaw. Samantala, ang produktong yari sa kahoy ay ang arko, na ginagamit bilang simbolo ng pagbati at parangal sa mga nagbalik mula sa hagg. Ipinakikita ng resulta ng pag-aaral na nananatiling buhay ang mga produktong materyal na kultura ng mga Meranaw, sapagkat patuloy itong ginagamit, pinagyayaman, at ipinapasa sa susunod na henerasyon bilang mahalagang bahagi ng kanilang pamana at identidad kultural.

Mga Susing Salita: Materyal na Kultura, Bacolod-Kalawi, Meranaw, Tradisyon, Okir, Simbolismo

1.0 Panimula

Isa ang bansang Pilipinas na mayaman sa kultura. Ang Pilipinas ay mayroong dalawang bahagi ng kultura: ang materyal na kultura at ang di-materyal na kultura. Ang mga materyal na kultura ay binubuo ng mga bagay na nakikita, nahahawakan at ginagamit ng tao sa kanyang pang-araw-araw na

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

pamumuhay. Ito ay napakahalaga sa pamumuhay ng mga tao sapagkat maaring ang mga ito ay nagrepresenta sa kanilang kultura, sa kanilang pamumuhay, o sa madaling sabi, maaring ito ay magsilbing pagkakakilanlan ng isang tao o ng tribu. Mga materyal na may mga disenyo at kulay. Bawat materyal na ito ay may itinatagong simbolo at kahalagahan sa mga taong gumagamit nito. Maaring ang disenyo ng isang bagay ay may natatanging simbolo. Maari ring sa kulay nito ay may simobolong taglay na may kaugnayan sa isang tribu. Kasangkot sa kultura ang iba't ibang kagamitan na may napapaloob na simbolo sa bawat isa. Hindi lang iisa o dalawa ang makikitang materyal na kultura sa bawat tribu kundi napakarami. Kaya naman nararapat lang na ito ay panatilihin buhay ng mga tao sa isang lipunan upang patuloy na kilalanin ang mga Pilipinong may natatanging kultura at ito ay maipagmalaki sa ibang lahi.

Isa ang tribong Meranaw na kilala bilang pinakamayaman sa kultura lalo na sa mga materyal. Ayon kay Victoria Juarez-Adeva (2010), ang mga Meranaw ay ang mga Muslim na naninirahan sa Lanao na nasa kapaligiran ng lawa ng Lanao. Ang orihinal na tawag sa lalawigan ito ay "Ranao" na nangangahulugang "lawa o lanao" at ang mga naninirahan ay tinatawag na "Meranaw".

May mga teoryang pinaniniwalaan kung saan nagmula ang mga Meranaw ayon kay Casan Alonto na binanggit niya sa kanyang akdang pinamagatang "Perspective on Maranao Society", narito ang mga teorya: ang isang teorya ay batay sa epiko ng mga Meranaw na Bantugan o Darangan. Sinasabing ang unang naninirahan dito sa kapaligiran ng Lanao ay pinangunahan ng isang nagngangalang "Batuanun Kalina" na buhat sa dakong Silangan na siyang tinatawag na Bombaran (kung saan sumisilang ang araw). Ang isa pang teorya ay ang migrasyong patungo sa dakong pasigan ng katimugang Mindanao, sa dakong Iranon. Ang mga Iranon o Ilanon na natagpuan nang naninirahan sa kapaligiran ng lawa ay napangasawa ng mga bagong dating.

Kilala rin ang mga Meranaw sa kalakal o paggawa ng bras na binubuo ng mga gong, sarimanok, kulintang, lalagyan ng buyo, lalagyan ng alahas, malalaking hugis na paso na may adorning tinatawag na disenyo kung saan ito ay ginagawa sa Munisipalidad ng Tugaya, Lanao del Sur, na may iba't ibang disenyong okir (Hufana, 2010:79). Ang naturang disenyo ng okir ay ginagamit din sa paghahabi ng tela gaya ng "malong" na siyang tradisyunal na kasoutan ng mga Meranaw. Maging lalaki man o babae. Makulay at may disenyong okir na karaniwang ginagamit na pambalot sa katawan. Nagsisilbi rin itong damit, kumot, duyan ng bata at iba pang paggagamitan. Kung papansinin, halos lahat ng mga materyal na kultura ng mga Meranaw ay kakikitaan ng mga disenyong okir. Lalo na sa mga materyal na gawa sa tela ay nagtataglay ng kakaibang disenyong okir.

Bukod sa mga disenyong okir at paghahabi ng mga malong, ang pangunahing hanapbuhay ng mga Meranaw ay pangngisda at pagsasaka. Ang ilan naman ay lumuwas sa ibang lugar upang maghanapbuhay gaya ng pagtitinda.

Bawat tribu ay may iba't ibang natatanging kultura na nagdadala ng kanilang identidad. Ang mga Meranaw naman ay kilala sa kanilang kultura na siyang pinahalagahan ng mga ito. Mula sa tela, metal, kahoy, semento at iba pa ay makikita o mahahanap sa tribong ito.

Ang mananaliksik ay napiling pag-aralan ito upang ipakita at ipakilala ang importansya ng kulturang Meranaw sa pamamagitan ng pag-alam sa kanilang mga produktong materyal na kultura. Ang pag-aaral ring ito ay maaaring makatulong sa mga Meranaw at Di Meranaw (na walang sapat na kaalaman sa mga materyal na kultura) na malinang ang kahalagahan ng mga materyal na kultura ng tribong Meranaw. Malalaman rito ang iba't ibang katawagan sa mga materyal na kultura ng tribong Meranaw at matutukoy din ang ambag nito sa lipunang Meranaw.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

1.1 Mga Katanungan sa Pananaliksik

Sa hangarin ng mananaliksik na malaman at makilala ang mga natatanging produktong obrang-sining ng mamamayan sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur, ay sinikap ng mananaliksik na maisakatuupangn ang mga sumusunod na katanungan:

1. Anu-ano ang mga produktong materyal na kultura na makikita sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur?
2. Anu-ano ang mga katawagan, gamit ng mga ito at saang okasyong ginagamit ang mga ito sa lipunang Meranaw, partikular sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur?
3. Ano ang kahalagahan at simbolo nito sa lipunang Meranaw, partikular sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur?
4. Ano ang ambag nito sa lipunang Meranaw, partikular sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur?

2.0 Metodolohiya

Inilalahad sa bahaging ito ang pamamaraang ginamit sa pananaliksik: ang lugar kung saan ginanap ang pag-aaral, ang krayterya sa pagpili ng mga impormante at ang paraan ng pangangalap ng mga datos, at ang lahat ng sinasaklaw sa pag-aaral.

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral na ito ang pangkasaysayan at pasalaysay para sa kanyang pagpapaliwanag at upang matalakay ng maayos ang mga datos. Sinuri at pinag-aralan ng mabuti ng mananaliksik ang pinamulan ng mga materyal na kultura. At ang mga ito ay iniugnay niya sa kasalukuyang panahon batay sa kahalagahan at simbolo ng mga ito sa mga Meranaw.

2.2 Demograpikong Katayuan ng Lugar

Isinagawa ang pag-aaral na ito sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi (dating Bacolod Grande), Lanao del Sur. Dito nakatira ang mga Meranaw na siyang pangunahing kinalapan ng mga datos o impormasyon ng pag-aaral. Ito ay nasa ika-limang antas ng Munisipalidad ng lalawigan ng Lanao del Sur. Ito ay kabilang sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) at matatagpuan sa Pangalawang Distrito ng Lanao del Sur. Ito ay isang "3rd Class Municipality", na binubuo ng dalawampung anim (26) na barangay.

Ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao rito maliban sa paggawa ng mga produktong materyal na kultura ay pagsasaka at pangingsda. Matatagpuan ito sa baybayin ng pinakamalaking lawa sa isla ng Mindanao ang lawa ng Lanao. Kay naman hindi maikakaila na isa sa hanapbuhay ng mga tao rito ang pangingsda. Bukod sa hanapbuhay nilang pagsasaka at pangingsda, naghahabi rin sila ng tela na may iba't ibang disenyong okir na kanilang ginagawang malong (landap, barabas, andong at iba pa), dempas a balod (blangket) at iba pa.

2.3 Instrumento ng Pananaliksik

Nangalap ang mananaliksik ng mga datos ukol sa kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pagtatanong o interbyu sa mga piling impormante sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur at bawat impormante ay kinunan ng larawan gamit ang kamera para sa awtentikasyon. Gumamit rin

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

ang mananaliksik ng teyp rekorder upang makalap ang mga impormasyon ng maayos at mahusay. Pinakinggan ito ng paulit-ulit para sa transkripsiyon.

2.4 Krayterya sa Pagpili ng Impormante

Ang mga kalahok ay kinakailangang: (a) nasa edad apatnapung (40) taong gulang pataas (babae man o lalaki); (b) isinilang, lumaki at kasalukuyang naninirahan sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi na makapagbibigay ng mga impormasyong kailangan at tubong Meranaw; (c) nakapag-aral man o hindi nakapag-aral hanggat makatutulong sa mga impormasyong hinihingi ng pag-aaral; at (d) hindi naimpluwensiyahan ng ibang kaugalian o tribo ang pamumuhay o paniniwala.

2.5 Paraan ng Pangangalap ng Datos

Ang mananaliksik ay gumawa ng aktuwal na interbyu sa mga respondente sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur. Ngunit bago ang kanyang ginawang pangangalap ng mga datos, ginawa muna niya ang mga sumusunod: humingi ng pahintulot sa mga impormante na kunan sila ng litrato habang ginagawa ang interbyu, at ang kanyang ginagawang produktong materyal na kultura na nasa kanilang komunidad o tahanan.

Isinagawa ng mananaliksik ang pangangalap ng mga datos sa pag-aaral na ito sa loob ng buwan ng Pebrero at Marso taong 2017.

3.0 Mga Resulta at Pagtalakay

Nahahati sa tatlong bahagi ang tsapter na ito. Una, ang paglalahad sa iba't ibang uri ng mga produktong materyal na kultura ng tribong Meranaw sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur. Pangalawa, ang pagtalakay at pagsusuri sa mga produktong materyal na kultura at ang naging resulta ng pag-aaral, at ang panghuli ay ang pagpapahalaga sa mga nakalap na mga produktong materyal na kultura sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur.

Batay sa mga nakalap na mga produktong materyal na kultura, ito ay isa-isang sinuri at inilarawan kung papaano at kailan ginagamit ang mga ito. Kung papaano ito binigyan ng pagpapahalaga ng mga Meranaw sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur.

Ang pag-aaral na ito ay nahahati sa tatlong kategoriya: Mga produktong materyal na kulturang yari sa tela, semento at kahoy.

3.1 Paglalahad

Minarapat ng mananaliksik na gumawa ng tatlong (3) talahanayan upang maipakita at maipakilala ang mga nakalap na mga produktong materyal na kultura ng mga taga Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur.

Nahahati sa apat (4) na kolum ang bawat talahanayan na ginawa ng mananaliksik. Makikita sa unang kolum ang katawagan sa mga nakalap na mga produktong materyal na kultura sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur. Sunod ay ang paglalarawan sa mga nakolektang produktong materyal na kultura. Sa pangatlong kolum naman ay ang gamit ng mga ito sa lipunang Meranaw partikular sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur. Panghuli ay ang simbolo ng bawat produktong materyal na kulturang nakita sa nasabing Munisipalidad. Kasunod ng mga talahanayan ay ang pagsusuri, resulta ng pag-aaral at ang pagpapahalaga sa mga nakalap na mga produktong materyal na kultura.

Narito ang tatlong talahanayang tiyak na makakatulong sa mga mambabasa upang ito ay maintindihan ng husto at upang maging mas malinaw ang pag-aaral.

Talahanayan 1. Mga Produktong Materyal na Kulturang Yari sa Tela

Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
MAMANDIYANG	Hugis parihaba na may mga palamuting <i>Antowiras</i> at <i>Tinonggos</i>	<i>Kandatu</i> , kasal, <i>kandori</i> (Pasasalamat) at marami pang iba	Maipakita ang pinagmulan, nabibilang sa maharlika at pagiging masiyahin, makulay sa buhay ng mga Meranaw
Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
AMPAS	Hugis bilog na may mga palamuting <i>Antowiras</i> at <i>Tinonggos</i>	<i>Kandatu</i> , kasal, <i>kandori</i> (Pasasalamat) at marami pang iba	Karangyaan, at nabibilang sa maharlikang angkan Pagiging makulay sa buhay ng mga Meranaw
Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
KARPIT	Hugis parisukat na may mga palamuting <i>Antowiras</i> at <i>Tinonggos</i>	<i>Kandatu</i> , kasal, <i>kandori</i> (Pasasalamat) at marami pang iba	Karangyaan, at nabibilang sa maharlikang angkan Pagiging makulay sa buhay ng mga Meranaw
Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
PAYONG A DADAKATAN	Katulad ng ordinaryong payong ngunit pinalamutian ito ng <i>Antowiras</i> at <i>Tinonggos</i>	<i>Kandatu</i> at kasal	Pagkakaisa at pagtutulungan. Pagiging maharlika at karangyaan ng mga Meranaw

Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
BALOD	May disenyong mahaba't makitid na piraso o "strip"	<i>Kandatu</i> , kasal, <i>kandori</i> (Pasalalamat) at marami pang iba	Pagiging isang ganap na babae
Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
LANGKIT	Katulad ng <i>balod</i> na hina-habi na may natatanging disenyo	<i>Kandatu</i> , kasal, at marami pang iba	Pagiging isang Meranaw
Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
LANDAP (Malong)	Isang telang pinagtagpi at may disenyong okir o <i>langkit</i> at iba't ibang kulay	<i>Kandatu</i> , kasal, at marami pang iba	Nabibilang sa maharli-kang angkan at pagiging isang Meranaw, kasim-plehan at kagandahan
Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
PONDA A BOBORDAAN (Punda)	Isang hugis parihaba na benordahan gamit ang <i>Diyamsi</i> o DMC	<i>Kandatu</i> , kasal, <i>kandori</i> (Pasalalamat) at marami pang iba	Pagiging masining ng mga dalagang Meranaw

Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
LIBOT	Maliliit na telang hugis parisukat na pinagtagpi-tagpi	Pandekorasyon sa kubrekama, punda, <i>ampas</i> , <i>likos</i> at iba pa	Pagkakaisa at pagiging makulay sa buhay ng mga Meranaw

Talahanayan 2. Mga Produktong Materyal na Kulturang Yari sa Semento

Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
DINDINGALI	Yari sa sementong hugis parihaba	Ginagamit na dingding o harang ng paglalagyan ng bangkay	Kamatayan
Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
BALOSTER	Yari sa sementong may disenyong okir	Pandekorasyon sa loob at labas ng bahay	Pagiging may kaya sa buhay at kagandahan
Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
SANIPA	Yari sa sementong may disenyong okir	Pandekorasyon sa labas ng bahay	Pagiging <i>mapiya a tao</i> o nabibilang sa maharlikang angkan at may kaya sa buhay, kagandahan, pagiging makulay sa buhay ng mga Meranaw

Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
PANOLONG	Yari sa sementong may disenyong okir	Pandekorasyon sa bubong at gilid ng bahay	Kapangyarihan, rangko, pagiging pinuno at pantaboy sa mga masasamang espiritu

Talahanayan 3. Produktong Materyal na Kulturang Yari sa Kahoy

Katawagan	Paglalarawan	Gamit	Simbolo
ARKO	Yari sa kahoy at playwud	Kapag may darating galing <i>Haji</i>	Pagiging Maka-Diyos

3.2 Pagsusuri

Bawat produktong materyal na kultura na matatagpuan sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur ay nagtataglay rin ng simbolo. Sinikap ng mananaliksik na makuha ang simbolo ng bawat produktong materyal na kulturang ginagawa ng mga tao sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur na siyang sumasalamin sa kanilang pamumuhay.

Narito ang mga larawan ng mga nakalap na mga produktong materyal na kultura at ang deskripsyon ng mga ito na siyang nakalap mismo ng mananaliksik sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur at ang mga sumusunod na larawang nakalap ay pawang mga orihinal na kuha ng mananaliksik sa nasabing Munisipalidad. Ngunit ang iba ay kinunan sa ibang lugar sa kadahilanang, noong panahon na nangangalap ng mga datos ang mananaliksik ay walang okasyong ginanap sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur. Pero napatunayan ng mananaliksik na ginagamit nila ang ilang mga materyal na kulturang nakuha sa ibang lugar sa kanilang Munisipalidad base sa pakakakilala sa mga ito ng mga taga-Bacolod-Kalawi.

3.3 Mga Produktong Materyal na Kulturang Yari sa Tela

Mamandiyang. Ang *mamandiyang* ay isa sa mga pangunahing produktong materyal na kultura ng mga Meranaw sa Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur. Ito ay yari sa telang oxford na pinalamutian ng *okir*, *antowiras* (sequins), at *tinonggos* (beads), na karaniwang isinasabit sa dingding o kisame sa mga tradisyunal na okasyon tulad ng kasal at koronasyon. Ang kulay dilaw ang nangingibabaw sa disenyo, sumisimbolo sa pagka-maharlika ng tribong Meranaw. Sa paglipas ng panahon, ginagamit na rin ang telang "kristal" bilang alternatibong materyales, patunay sa kakayahan ng mga Meranaw na magpanatili ng kultura sa kabila ng modernisasyon.

Ampas. Ang *ampas* ay bilog na telang may makukulay na *antowiras* at *tinonggos* na dating ginagamit bilang pantabon sa *tabak* at ngayon ay nagsisilbing pandekorasyon sa entablado o kisame.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Tulad ng *mamandiyang*, ito ay nagpapahayag ng kasaganahan at pagka-maharlika. Ang patuloy na paggawa at paggamit nito ay nagpapakita ng pagpapatuloy ng tradisyunal na sining at identidad ng mga Meranaw.

Karpit. Ang *karpit* ay parisukat na telang pinalamutian din ng *antowiras* at *tinonggos*. Karaniwang inilalagay ito sa pader bilang dekorasyon sa loob ng tahanan. Bagama't kahawig ng *ampas*, ito ay may natatanging gamit bilang palamuti sa dingding, na nagpapakita ng kahalagahan ng estetika sa kulturang Meranaw. Sumisimbolo ito ng kasaganahan, karangyaan, at malikhaing pag-iisip ng mga mamamayan.

Payong a Dadakatan. Ang *payong a dadakatan* ay pinalamutian ng *okir*, *antowiras*, at *tinonggos*, at karaniwang ginagamit ng Sultan, Datu, o Bae sa mga seremonya. Ang kulay dilaw na karaniwang gamit ay tanda ng dangal at karangyaan. Sa makabagong panahon, ito ay ginagamit na rin sa seremonyas ng kasal bilang simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ipinapakita ng pagbabagong ito ang kakayahan ng mga Meranaw na iangkop ang tradisyon sa kasalukuyang panahon nang hindi nawawala ang kahulugan nito.

Miya-awl o Balod. Ang *balod* o *miya-awl* ay hinahabi mula sa *tanor a dandi* at ginagamit sa mga mahahalagang seremonya tulad ng kasal, kandatu, at libing. Isa itong simbolo ng ganap na pagkababae sa kulturang Meranaw at dati'y sukatan ng pagiging ganap na babae. Sa kasalukuyan, ito rin ay nagsisilbing kabuhayan ng mga taga-Bacolod-Kalawi, at kinikilala pa rin maging sa ibang lugar bilang obra ng sining at pagkakakilanlan ng tribong Meranaw.

Langkit. Ang *langkit* ay pandekorasyong habi na karaniwang idinadagdag sa mga tela tulad ng *balod* at *landap*. Ito ay nagsisilbing natatanging pagkakakilanlan ng tribong Meranaw at patunay ng kanilang kahusayan sa sining ng paghahabi. Ang paggawa ng *langkit* ay masalimuot at nangangailangan ng kasanayan, na nagpapakita ng disiplina at pagpapahalaga ng mga Meranaw sa kanilang kultural na pamana.

Landap. Ang *landap* ay tradisyunal na kasuotang Meranaw na yari sa pinagtagging tela na may disenyong *langkit* o *okir*. Ginagamit ito sa mahahalagang okasyon bilang sagisag ng kagandahan, karikitan, at pagka-maharlika. Ang kulay dilaw ay nakalaan noon para sa mga maharlika, ngunit sa kasalukuyan, ito ay malayang ginagamit ng lahat, na nagpapakita ng demokratikong pagbabago sa pananamit habang pinananatili ang kultural na kahulugan nito.

Ponda a Bobordaan. Ang *ponda a bobordaan* ay bordadong punda ng unan na ginagamitan ng sinulid na DMC. Ipinakikita nito ang kasiningan at kasipagan ng kababaihang Meranaw. Bagaman unti-unti itong napapalitan ng mga produktong gawa ng makina, nananatili itong simbolo ng malikhaing gawi at tradisyunal na kabuhayan sa loob ng komunidad.

Libot. Ang *libot* ay gawa sa pinagtagpi-tagping telang parisukat na may iba't ibang kulay at ginagamit bilang palamuti sa *kubrekama*, *punda*, *mamandiyang*, at *ampas*. Ang disenyo nito ay sumisimbolo sa pagkakaisa at makulay na pamumuhay ng mga Meranaw. Ang paggamit ng *libot* sa iba't ibang produktong tela ay nagpapakita ng kahalagahan ng detalye at pagkakaisa sa sining ng mga Meranaw, na patuloy na isinasabuhay sa kanilang pang-araw-araw na kultura.

3.4 Mga Produktong Materyal na Kulturang Yari sa Semento

Dindingali. Ang *dindingali* ay isa sa mga pinakamatandang produktong materyal na kultura ng mga Meranaw na ginagamit tuwing may pumanaw na miyembro ng komunidad. Ito ay yari sa semento at binubuo ng pitong piraso bawat set, na nagsisilbing pangharang sa loob ng *kubor* (puntod) upang hindi matabunan ng lupa ang katawan ng bangkay. Sa nakaraan, kawayan at puno ng niyog ang ginagamit bilang *dindingali*, ngunit dahil sa pagkabulok nito sa paglipas ng panahon, napalitan ito ng sementong bersyon na mas matibay at pangmatagalan. Ang produktong ito, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang ₱2,800 bawat set, ay patunay ng inobasyon ng mga Meranaw sa pagpapanatili ng tradisyunal na gawi habang binibigyan ito ng makabagong anyo. Sumisimbolo ang *dindingali* sa kamatayan at sa patuloy na paggalang ng mga Meranaw sa kanilang mga yumao, bilang bahagi ng paniniwala at pamana ng kanilang ninuno.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Baloster. Ang *baloster* ay yari sa semento at karaniwang ginagamit bilang pandekorasyon sa pader, terasa, o bakuran ng bahay. Ang paggawa nito ay pangunahing hanapbuhay ng ilang kalalakihan sa Bacolod-Kalawi. Mayroon itong disenyong *okir* at sa nakaraan ay tinatawag na *okir'n* ng mga matatanda. Ang *baloster* ay sumisimbolo ng kagandahan at karangyaan, sapagkat madalas itong nakikita sa mga bahay ng may kaya sa buhay. Ang pagkakaroon nito sa bahay ay nagpapakita ng estado sa lipunan, dahil tanging mga may sapat na kakayahang pinansyal lamang ang nakakabili nito. Sa kabila ng pagiging bihira na ang gumagawa nito, nananatili itong mahalagang simbolo ng sining, estetika, at sosyal na katayuan sa lipunang Meranaw.

Sanipa. Ang *sanipa* ay isa ring produktong yari sa semento na dinisenyuhan ng *okir* at pininturahan ng makukulay na kulay gaya ng dilaw, pula, berde, asul, at itim. Karaniwang nakikita ito sa mga bahay ng mayayamang Meranaw bilang tanda ng kagandahan, dangal, at katayuan sa lipunan. Bawat kulay ng *sanipa* ay may natatanging kahulugan: dilaw para sa “mapiya a tao” (mabuting tao), pula para sa katapangan, asul para sa katahimikan, at berde para sa pagiging kasapi ng relihiyong Islam. Ang bawat piraso, na may habang labindalawang talampakan at nagkakahalaga ng humigit-kumulang ₱4,000, ay ginagamit bilang pandekorasyon sa pader, mga establisimyento, at pampublikong gusali. Sa kabuuan, ang *sanipa* ay kumakatawan sa makulay na pamumuhay, paniniwala, at panlipunang identidad ng mga Meranaw.

Panolong. Ang *panolong* ay isa sa pinakamatandang materyal na kultura ng mga Meranaw at may mataas na kultural na halaga. Yari ito sa semento at dinisenyuhan ng *okir* na hango sa anyo ng *naga*, na sumisimbolo ng kapangyarihan at pamumuno. Tradisyunal itong ginagamit bilang pandekorasyon sa *torogan*—ang bahay ng Sultan—bilang tanda ng awtoridad at katayuan. Tulad ng *baloster* at *sanipa*, ginagawa lamang ito kapag may nag-order dahil sa mataas na halaga ng mga materyales. Ang *panolong* ay hindi karaniwang ginagamit sa mga ordinaryong bahay sapagkat ito ay sagisag ng rangko at pamumuno. Sa kasalukuyan, ang paggamit nito ay unti-unting nababawasan dahil sa pag-usbong ng modernong arkitektura. Gayunman, nananatili itong mahalagang simbolo ng tradisyunal na disenyo at espiritwal na paniniwala ng mga Meranaw, partikular bilang pantaboy sa masasamang espiritu at tanda ng kultural na pagkakakilanlan.

3.5 Produktong Materyal na Kulturang Yari sa Kahoy

Arko. Ang *arke* ay isang produktong materyal na kulturang yari sa kahoy at playwud, na dinisenyuhan at pininturahan ng iba't ibang kulay bilang tanda ng pagsalubong sa mga Meranaw na nagbalik mula sa *Hajj*. Karaniwang inilalagay ito sa labas ng bakuran o sa may pintuan ng tahanan, bilang simbolo ng pagtanggap at pagpapakita ng kagalakan sa pagbabalik ng isang taong nakaganap ng banal na paglalakbay. Ayon kay G. Abdul Jami' (impormante), ang *arke* ay sumisimbolo ng *Tawbat* o pagbabalik-loob kay Allah (S.W.A.) at karaniwang ginagawa tuwing buwan ng *Dhū al-Hijja* sa kalendaryong Islamiko. Ang pagkakaroon ng inskripsiyong “Bolos Kano,” na nangangahulugang “Tuloy Kayo,” ay nagpapahiwatig ng pagiging bukas-palad at magiliw na pagtanggap ng mga Meranaw sa kanilang kapwa.

Noong unang panahon, ang paggawa ng *arke* ay itinuturing na labag sa relihiyong Islam, ngunit kalaunan ay tinanggap ito bilang simbolikong representasyon ng pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad. Ayon kay Kroeber (1948), ang kultura ay binubuo ng mga paniniwala, gawi, at kaalaman na minamana at pinagyayaman ng bawat henerasyon— isang pahayag na makikita sa patuloy na paggamit ng *arke* bilang bahagi ng kultural at relihiyosong identidad ng mga Meranaw. Sa kasalukuyan, bagaman may mga pagbabago sa paraan ng paggawa nito, tulad ng paggamit ng tarpaulin at digital printing bilang dekorasyon, nananatili ang *arke* bilang makabuluhang simbolo ng paggalang, pananampalataya, at tradisyong Meranaw. Ang pag-angkop ng mga modernong materyales ay patunay ng kakayahan ng mga Meranaw na mapanatili ang diwa ng kanilang kultura habang isinasabuhay ito sa konteksto ng makabagong panahon.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

4.0 Konklusyon

Ang kabanatang ito ay naglalaman ng buod ng mga natuklasan sa isinagawang pag-aaral at ang mga rekomendasyong maaaring magsilbing gabay para sa mga susunod pang mananaliksik.

4.1 Konklusyon

Sa isinagawang pag-aaral ng mananaliksik, nakilala at nalaman ang iba't ibang produktong materyal na kulturang ginagawa mismo ng mga taga-Bacolod-Kalawi at kanilang ginagamit magpahanggang ngayon. Ang mga ito ay patuloy na umiiral at kinikilala sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur. Napatunayan ng mananaliksik na sa tribong Meranaw, ang mga materyal na kultura ay napakahalaga sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga materyal na kulturang ito ay may malaking pakinabang sa angkan ng mga Meranaw na nagsisilbing kanilang pagkakakilanlan. Dahil sa patuloy na paglikha at paggamit sa mga materyal na kultura, nagpapatunay lamang ito na kahit nasa makabagong panahon na tayo ay tinatangkilik pa rin ng mga Meranaw ang mga iniwan sa kanila ng kanilang mga ninuno. Dahil na rin sa pagkilala rito ng mga Meranaw ay nagpapakita na rin ito ng pagpapahalaga sa bawat likhang sining na siyang pinagkukunan ng hanapbuhay ng ilan sa mga Meranaw na gumagawa nito partikular sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur.

Sa modernong panahon, marami ang nalikhang kinagiliwan ng mga tao. Ngunit may ibang tribong di niya kayang ipagpalit ang nakagisnan. Katulad lamang ng tribong Meranaw (partikular sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur) ay patuloy na kinikilala at ginagamit ang sariling likhang obra. Patunay lamang ito na ang mga materyal na kulturang iniwan sa kanila ng kanilang mga ninuno ay buhay na buhay sa kanilang isip at diwa. Nangangahulugan na bawat nalilikhang materyal ay kanilang pinapahalagahan at iniingatan upang maipasa ito sa susunod na henerasyon.

Napag-alam din ng mananaliksik na ang mga Meranaw (partikular sa Munisipalidad ng Bacolod-Kalawi, Lanao del Sur) ay may angking talento sa paggawa ng mga materyal na may kalakip na sining. Katulad ng *dindingali*. Noong unang panahon ay kawayan ang ginagamit nilang pangharang sa bangkay upang di ito matabunan ng lupa, ngayon ay nakalikha ang mga taga-Bacolod-Kalawi ng isang matibay na pangharang sa bangkay, ito ay ang *dindingali*. Kung palamuti naman sa bahay ang pag-uusapan, nariyan ang *mamandiyang*, *ampas*, at *karpit* na may natatanging makukulay na disenyo ng *antowiras* (sequins) at *tinonggos* (beads) na magpahanggang ngayon ay patuloy na pinayayabong at patuloy ang paglikha sa mga bagong disenyo iniaayon sa panahon na siyang inilalapat dito upang mapaganda pa lalo ang ganitong produktong materyal na kultura. Nalaman rin ng mananaliksik na ang mga taga-Bacolod-Kalawi ang siyang mismong gumagawa ng disenyo iniguguhit sa telang oxford upang gawing *mamandiyang*, *ampas* at *karpit* at gumagamit na rin ang mga ito ng iba't ibang tela gaya ng telang Kristal. Ang *payong* at *dadakatan* na may makukulay na palamuting *antowiras* (sequins) at *tinonggos* (beads) kagaya ng nasa *mamandiyang*, *ampas* at *karpit* ay ginagamit na rin sa kasal na noon una ay tanging ang Sultan o Bae lamang ang siyang nakakagamit nito. Nagpapatunay lamang ito na talagang kahanga-hanga ang mga likhang obra ng mga Meranaw.

Sa kaubuan ng pag-aaral ng mananaliksik, kasalukyan pa ring makikita ang sa mga taga-Bacolod-Kalawi ang matinding pagpapahalaga sa kanilang mga likhang materyal na kulturang may kaakibat na simbolo sa kanilang buhay at nagpapakilala sa lugar na kanilang kinalakihan at ginagalawan ngayon at maging sa mga gumagawa nito.

4.2 Rekomendasyon

Upang sa patuloy na pananaliksik sa mga materyal na kultura sa kasalukuyan, gumawa ng ilang mga rekomendasyon kung saan nakabatay sa nagging resulta kanyang pag-aaral. Nais irekomenda ng mananaliksik ang mga sumusunod:

1. Magkaroon ng ibayong pag-aaral sa mga natatanging produktong materyal na kultura na may disenyo ng okir ng tribong Meranaw.
2. Panatiliing pag-aralan ang mga gawa o likhang Meranaw lalo na ang mga kahulugan ng bawat desinyo nito.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

3. Magkaroon ng isang paghahambing na pag-aaral tungkol sa mga kahalagahan ng mga ginagawang produktong materyal na kultura ng mga Meranaw at ibang tribu.
4. Gumawa ng isang pananaliksik tungkol sa mga produktong materyal na kultura ng iba pang Munisipalidad ng Lanao del Sur.
5. Pag-aralan kung ano ang proseso sa paggawa ng mga produktong materyal na kultura ng mga Meranaw.
6. Alamin ang mga napapaloob na mga kwento sa mga materyal na kulturang gawa ng mga Meranaw.

5.0 Kontribusion ng May-akda

Ahmadserany P. Kiram: Pagbuo ng konsepto, disenyo ng pananaliksik, pagsusuri ng mga datos at pagsulat ng manuscript.

6.0 Pagpopondo

Walang natanggap na pondo para sa pananaliksik na ito mula sa anumang pribado/publikong institusyon o ahensya. Ang buong gastos sa paggawa ng pag-aaral ay galing mula sa personal na pondo ng may-akda.

7.0 Conflict of Interest

Walang anumang conflict of interest na lumitaw sa panahon ng pagsasagawa ng pag-aaral. Ang may-akda ay nagsusumpa na ang kanyang interes ay hindi nakaapekto sa integridad ng pananaliksik.

8.0 Pagkilala

Ang lahat nang naging bahagi ng pag-aaral na ito ang siyang pinapasalamatan at kinikilala ng may-akda lalo na sa lahat ng taong nagbigay suporta upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito. Kasama sa rin sa pinapasalamatan ang pamilya at mga kaibigan at ang mga naging parte ng pag-aaral na ito mula sa Departamento ng Filipino at Iba Pang Wika ng Pamantasang Bayan ng Mindanao (Mindanao State University-Main Campus) lalo na sa adbayer sa miyembro ng panelists na gumabay sa may-akda.

9.0 Sanggunian

Mga Aklat

Griswold, Wendy. 1994. *Cultures and Societies in a Changing World*. A Sage Publications Company 2455 Teller Road. Pine Forge Press.

Hufana, Nerissa L. 2010. *Wika, Kultura at Lipunang Pilipino*. Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika. Kolehiyo ng mga Sining Agham Panlipunan. MSU - Iligan Institute, Iligan City.

Nuncio, Rhoderick V., Nuncio, Elizabeth M. Sidhaya 11. 839 EDSA, South Triangle, Quezon City. C & E Publishing, Inc.

Palispis, Eпитacio S. 2008. *Introduction to Sociology and Anthropology*. 856 Nicanor Reyes, Sr. St., Sampaloc, Manila. Rex Book Store, Inc.

Panopio, Isabel S. at Rolda, Realidad S. 1988. *Sociology and Anthropology (An Introduction)*. Rizal Avenue, Manila: Goodwill Trading Co., Inc.

Panopio, Isabel S. at Rolda, Realidad S. 2007. *Sociology and Anthropology (Introduction to Sociology & Anthropology)*. 3rd Edition. 388 Quezon Avenue, Quezon City: Katha Publishing Co., Inc.

Panopio, Isabel S. at Santico - Rolda, Realidad S. 1992. *Sosyolohiya at Antropolohiya (Isang Panimula)*. 305 T. Morato Avenue. Quezon City, Philippines: KEN INCORPORATED

Panopio, Isabel S. et al., 1978. *General Sociology "Focus on the Philippines"*. Publish and Distribute. Quezon City.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

- Reyes, Soledad S. 1992. *Kritisismo*. 17 Show Boulevard, Pasig, Metro Manila: Anvil Publishing, Inc.
- Sakili, Abraham P. 2003. *Space and Identity: Expressions in the culture, Arts and Society of the Muslims in the Philippines*. Asian Center, University of the Philippines. Diliman, Quezon City 1101.
- Vega, Violeta A. et al., 2009. *Social Dimensions of Education*. 776 Aurora Blvd., cor. Boston Street, Cubao, Quezon City, Metro Manila. Lorimar Publishing, Inc.

Mga Tesis at Disertasyon

- Abdulgaffar, Amerah M. 2013. *Pagpapahalaga sa mga Obrang-Sining ng Tugaya, Lanao del Sur: Simbolo ng Balyung Kultural ng Tribong Maranao*. MSU, Marawi City. Main Library. Masteral na Tesis.
- Ali, Abubacar A. 2008. *Bacolod Grande (Lanao del Sur) During Martial Law 1972-1986*. MSU, Marawi City. CSSH Library. Andergradweyt na Tesis.
- Deca, Abdulfatah C. 2001. *Mga Katangiang Sosyal sa mga Piling Kwentong-Bayan Maranao*. MSU, Marawi City. CSSH Library. Andergradweyt na Tesis.
- Mambuay, Yasmin M. 2005. *Mga Nanatili at Nabagong Kulturang Maranao na Masasalamin sa Limang Kwentong Hango sa "Aden A Totolan"*. MSU, Marawi City. CSSH Library. Andergradweyt na Tesis.
- Manabilang, Monaimah G. 2016. *Posaka Ago Rawaten: Kaban ng Salaysay at Kulturang Meranaw*. MSU-IIT. Di-nalathalang Disertasyon.
- Palawan, Hafisa W. 2011. *Mga Di-Nalimbag na Kwentong Bayan ng Bacolod-Kalawi na kakikitaan ng mga Tradisyong Maranao*. MSU, Marawi City. CSSH Library. Andergradweyt na Tesis.

Mga Diksiyunaryo

- Diksiyunaryo ng Wikang Filipino Sentinyal Edisyon. 1998. *Diksiyunaryo ng Wikang Filipino*. (426). Watson Bldg., 1601 J. P. Laurel Street, San Miguel, Manila: Merylvyn Publishing House.
- UP Diksiyonaryong Filipino. 2001. *UP Diksiyonaryong Filipino* (546).

Mga Dyornal

- Republic of the Philippines, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Province of Lanao del Sur. *Mapping and Documentation of the Cultural Properties of the Maranao Settlement of Tugaya, Lanao del Sur*.
- Mindanao Culture. A non-periodical series publication. 1980. *Mindanao Arts and Culture*. Number 4. University Research Center. Mindanao State University, Marawi City.

Webliyograpi

- <http://culturalstudies.web.unc.edu/resources-2/what-is-cultural-studies>
- http://en.m.wikipedia.org/wiki/Cultural_relativism
- http://m.facebook.com/bacolod.kalawi.1?refid=46&sld=ey=search&ref=opera_speed_dial_freefb
- <http://kadipanvalsci.blogspot.com/2010/08/mga-teoryang-pampanitikan>
- <http://ramildemerin.blogspot.com/2012/05/uri-ng-kultura.html>
- http://tl.m.wikipedia.org/wiki/Bacolod-Kalawi,_Lanao_del_Sur
- <https://tl.m.wikipedia.org/wiki/Disenyo>
- <http://www.languagelinks.org/onlinepapers/wika2.html>